

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ СТИЛЯМ РЕЧИ РУССКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ

Сапарова Н.Б.

К.п.н., ст. преп. кафедры современного
русского языка УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

saparovnurjamal1974@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19681368>

Аннотация. В статье рассматривается процесс обучения стилям русского языка через анализ текстов различных жанров: художественных, публицистических и научных, акцентируя внимание на особенностях и специфике каждого стиля, а также на методах, которые способствуют формированию у обучающихся навыков стилистического анализа. Предложены практические рекомендации по организации учебного процесса, направленного на развитие навыков анализа текстов различных стилей, а также представлены примеры. Методика обучения включает в себя как теоретические аспекты, так и практические задания, что позволяет обучающимся глубже осознавать различия между стилями и эффективно применять полученные знания в своей письменной и устной речи.

Ключевые слова: обучение стилям, анализ текстов, художественные тексты, публицистические тексты, научные тексты, стилистика, языковые стили, жанры текста, методика анализа, речевые особенности, научный стиль, публицистический стиль.

.Изучение русского языка студентами, особенно билингвами, требует не только владения грамматическими и лексическими нормами, но и умения использовать язык в разных стилях. Работа с текстами различных жанров позволяет студентам развивать стилистическое чутье, расширять словарный запас и понимать специфику функциональных стилей.

1. Основная цель – это научить студентов различать и использовать стилистические особенности разных жанров текстов (художественных, публицистических и научных). Через работу с текстами каждого стиля обучающиеся развивают навыки анализировать язык, его структуру и коммуникативную функцию, а также совершенствуют способность применять эти знания в реальной речи.

2. Обучение через анализ текстов: текстовый анализ является важным инструментом, через который студенты могут выявить ключевые стилистические особенности каждого стиля:

1. Художественный стиль

Художественный стиль используется для передачи образности, эмоций и создания эстетического эффекта. Его основная особенность – разнообразие языковых средств: метафоры, эпитеты, гиперболы, аллегории.

Методические приемы работы с текстами художественного стиля:

Идентификация тропов и стилистических приемов: Студенты выделяют метафоры, сравнения, эпитеты и объясняют их роль.

Творческое задание: составить свой небольшой рассказ, используя 3-4 тропа, встречающихся в анализируемом тексте.

Пример текста:

«Я узнал, что у меня есть огромная семья:

И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок,
Речка, небо голубое -
Это всё моё, родное!»

(С. Есенин)

Задания:

1. Найдите в тексте эпитеты и объясните их значение.
2. Какое настроение создают эти строки? Обоснуйте.
3. Напишите стихотворение на тему «Моя Родина», используя эпитеты и метафоры.

2. Публицистический стиль

Публицистический стиль предназначен для воздействия на читателя, информирования и убеждения. Его основные черты – логичность, эмоциональность и доступность изложения.

Методические приемы работы с текстами публицистического стиля:

Анализ структуры текста: Определение тезисов, аргументов и выводов.

Изучение языковых средств: Поиск выразительных средств, таких как риторические вопросы, повторы, обращения.

Дискуссия: Организация обсуждения на основе прочитанного текста.

Пример текста:

«Каждый из нас может сделать что-то для сохранения природы. Посадите дерево, уберите мусор в лесу, уменьшите использование пластика. Только вместе мы сможем сохранить нашу планету для будущих поколений!»

Задания:

1. Напишите небольшую статью на тему «Как я могу помочь природе», используя публицистический стиль.
2. Подготовьте устное выступление на эту же тему.

3. Научный стиль

Научный стиль характерен логической структурой, точностью и отсутствием эмоциональности. Его основные черты – использование терминов, сложных синтаксических конструкций, однозначность изложения.

Методические приемы работы с текстами научного стиля:

Работа с терминологией: Объяснение новых понятий, их запоминание и использование в контексте.

Составление конспектов: Краткое изложение содержания текста.

Письменные упражнения: Создание собственных текстов на научную тему.

Пример текста:

«Фотосинтез – это процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды под действием солнечного света. В процессе фотосинтеза выделяется кислород, необходимый для дыхания всех живых организмов».

Задания:

1. Напишите небольшую заметку о процессе фотосинтеза, избегая сложных терминов.

Использование текстов различных жанров в обучении стилям русского языка помогает студентам не только развивать коммуникативные навыки, но и лучше понимать специфику языка. Грамотное применение методических приемов способствует формированию стилистической компетенции, необходимой для успешной коммуникации в разных сферах жизни.

Таким образом, предложенная методика обучения стилям русского языка через анализ текстов разных жанров эффективно способствует развитию стилистической компетенции, необходимой для успешной коммуникации в современном мире.

REFERENCES:

1. Бабайцева В.В. Русский язык. Функциональная стилистика и культура речи. – М.: Просвещение, 2015.
2. Беляева Е.И. Стилистика русского языка в текстах. – СПб.: Златоуст, 2004.
3. Джусупов М., Сапарова Н. Сингармоническая фоностилистика в сопоставлении с несингармонической на материале казахского и русского языков // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. - 2024. - Т. 15. - №3. - С. 895-913. doi: 10.22363/2313-2299-2024-15-3-895-913
4. Еськова А.И. Русский язык как иностранный: стилистика и культура речи. – М.: Флинта, 2017.
5. Камалова М. А. SMS как эпистолярный жанр и проблема правописания в интернете // Вестник науки. – 2025. – Т. 1. – №. 3 (84). – С. 446-450.
6. Носиров Л. Х. и др. Лингвоконтрастивные особенности лексико-семантической группы «Напитки» в русском и узбекском языках // ББК 81.2 Рус+ 83.3 (2Рос= Рус) Р89. – 2023. – С. 100.
7. Селезнёва Н.А., Григорьева С.В. Практическая стилистика русского языка. – СПб.: КАРО, 2009.
8. Хамраева Г. А. Наречия русского и узбекского языков в функциональных стилях речи // Вестник науки. – 2025. – Т. 3. – №. 6 (87). – С. 1446-1450.
9. Цой М. К. Трансформация деловой речи в литературных памятниках Московской Руси // International Conference on Science & Technology. – 2026. – Т. 6. – №. 3. – С. 89-91.